

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЦИИ УРОВНЕЙ В ИГРАХ С РАЗЛИЧНЫМИ МЕХАНИКАМИ

USING DYNAMIC LEVEL GENERATION IN GAMES WITH DIFFERENT MECHANICS

АЛПАТОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

МИРЭА – Российский технологический университет.

ХОЗЯИНОВА ЛЮБОВЬ БОРИСОВНА,

МИРЭА – Российский технологический университет.

ALPATOV ALEXEY NIKOLAEVICH,

candidate of technical sciences, associate professor,

MIREA – Russian Technological University.

KHOZYAINOVA LYUBOV BORISOVNA,

MIREA – Russian Technological University.

В данной статье рассматривается проблема использования алгоритмов генерации уровней в играх. Описаны способы создания контента, определены их преимущества и недостатки. Выявлены основные причины сложности использования алгоритмов генерации при взаимодействии различными механиками. Составлен перечень способов реализации механики перемещения во времени. Проведено исследование влияния механики перемещения во времени на способ создания уровня в платформере и разработана концепция генерации уровней, учитывающая особенности игры. В результате проведенного исследования сделан вывод о значимости индивидуального подхода к динамической генерации уровней в проектах.

This article discusses the problem of using level generation algorithms in games. Methods for creating content are described, their advantages and disadvantages are identified. The main reasons for the complexity of using generation algorithms when interacting with various mechanics are identified. A list of ways to implement the mechanics of time travel has been compiled. A study was conducted of the influence of the mechanics of time travel on the method of creating a level in a platform game and a concept for level generation was developed that takes into account the features of the game. As a result of the study, a conclusion was made about the importance of an individual approach to the dynamic generation of levels in projects.

Ключевые слова: *генерация уровней, механика перемещение во времени, игровой дизайн, игровые программы, ручная генерация, процедурная генерация, игровые уровни.*

Key words: *level generation, time travel mechanics, game design, game programs, manual generation, procedural generation, game levels.*

Динамическая генерация уровней одно из самых перспективных и активно развивающихся направлений в игровой индустрии [1]. Этот подход позволяет создавать бесконечное количество вариантов уровней, что делает продукт более интересным и разнообразным для игроков. Первые алгоритмы автоматического или полуавтоматического создания контента были использованы в играх Beneath Apple Manor (1978) и Rogue (1980) [2-3].

Система процедурной генерации в рогаляках создавала подземелья и определяла комнаты, коридоры, монстров и сокровища. На этом история автоматического создания контента не остановилась, технология развивалась, разрабатывались различные подходы и алгоритмы [4-5]. С развитием 3D графики возникла необходимость создавать программы для генерации более сложных моделей и локаций. Примером может послужить игра 2023 года Starfield компании Bethesda Game Studios, в которой доступно более 1000 различных планет, а также некоторое количество спутников и космических станций [6]. Поверхности большей части планет были сгенерированы процедурно.

Однако при использовании динамической генерации уровней в играх с различными механиками возникают определенные проблемы. Например, необходимо найти баланс между случайностью и контролируемостью процесса генерации, чтобы уровни были интересными и при этом несли в себе определенную логику. Также важно учитывать специфику игровых механик и адаптировать генерацию уровней под них.

Для полноты картины рассмотрим два основных подхода к созданию контента. Содержимое игры – местность, персонажи, предметы и даже элементы истории – может разрабатываться двумя радикально разными способами: либо путем ручного создания контента, когда каждая деталь системы создается человеком, или путем генерации контента, когда работу по созданию игры берет на себя компьютерный алгоритм. Сравнение подходов к созданию игрового контента представлено в таблице 1.

Таблица 1. Сравнение подходов к созданию игрового контента

Аспект контента	Ручное создание контента	Генерация контента
Местность	Детально проработанные уровни с уникальным дизайном и атмосферой. Возможность создания точного вида местности и ландшафта.	Бесконечное количество вариантов генерируемых уровней. Менее детализированная проработка, более случайные элементы.
Персонажи	Уникальные персонажи с развитой личностью и историей. Возможность создания глубоких отношений между персонажами.	Множество похожих персонажей. Ограниченные возможности для развития отношений между персонажами.
Предметы	Тщательно проработанные предметы с уникальными свойствами и функционалом. Возможность создания сложных систем крафта и инвентаря	Случайно генерируемые предметы без уникальных свойств. Ограниченные возможности для создания сложных систем крафта и инвентаря.
Элементы истории	Запланированная и качественно проработанная сюжетная линия с персонажами и поворотами сюжета. Возможность создания глубокого и захватывающего повествования	Случайно генерируемые элементы сюжета без четкой структуры. Ограниченные возможности для создания сложной и захватывающей сюжетной линии.

Ручная генерация позволяет создавать креативные и уникальные уровни, однако уступает программной генерации в скорости и количестве создаваемого контента.

Исследования в области динамической генерации уровней в играх активно ведутся уже несколько лет. Многие авторы обращают внимание на значимость этого подхода для создания современных игр [7-8]. Некоторые исследования фокусируются на разработке более продвинутых алгоритмов, представляющих возможность контролировать сгенерированный контент исходя из ситуации благодаря широкому выбору настроек. Наиболее важным является то, что на текущий момент существует большое количество решений, которые обеспе-

чивают скорость, надежность и разнообразие контента, однако, разработчики игр не готовы полностью перейти на автоматическое создание уровней.

Основная проблема заключается в уникальности механик разрабатываемого продукта. С одной стороны, издатели стараются вывести на рынок уникальный игровой продукт и удивить пользователей новыми решениями геймдизайна. В то же время, игровая программа является очень сложным техническим решением, сочетающим в себе высококачественную графику и большое количество контента, требующего хорошей оптимизации кода. Каждый игровой аспект и механика должны качественно взаимодействовать в игровом мире с минимальными нагрузками на аппаратную часть устройства. Чтобы добиться такого результата необходимо продумать архитектуру информационной системы, которая подходит для решения задач и реализации механик конкретного продукта. Сущность проблемы сводится к тому, что алгоритм, созданный для одной игры, не всегда может быть использован для другой. Как правило, выбор подхода для динамической генерации контента зависит от игры и возможностей разработчика.

Продемонстрируем особенности динамической генерации уровней платформера [9]. Для проведения исследования была выбрана механика – перемещение во времени, она является хорошим примером для разработки алгоритма, так как требует учета множества факторов: взаимодействия с другими объектами и персонажами, хорошего понимания логики и связи объектов в игровом мире.

Существует несколько вариантов реализации механики перемещения во времени (таблица 2).

Таблица 2. Способы реализации механики перемещения во времени

Название	Описание
Воздействие на персонажа	Локация не меняется, перемещение во времени осуществляется за счет введения особых способностей управления временем у персонажа.
Телепортация на новую сцену	Игрок телепортируется на новую сцену или уровень, где время может быть изменено.
Включение и выключение объектов	Основная структура локации остается неизменной. При перемещении во времени определенные объекты могут быть активированы или деактивированы

Для создания механики перемещения во времени был выбран способ включения и выключения объектов. Реализация этого метода не требует загрузки новых сцен и управления переходами между ними, что может упростить управление ресурсами и улучшить оптимизацию. При перемещении во времени игрок сохраняет свое текущее положение и состояние, а все объекты в мире возвращаются в состояние, которое было на момент выбранного периода.

Следует отметить, что полностью автоматическая генерация не подходит для исследуемого случая, так как требует очень большого внимания к деталям при реализации одной и той же локации в разных временных промежутках. Однако, ручное создание контента также не является лучшим решением для платформера, так как жанр игры подразумевает длительную проходимость и большое количество уровней [10]. Современные решения все чаще используется гибридный подход к созданию игр. Часть игровых ресурсов генерируется при помощи алгоритмов, однако за созданием конечного продукта и его качества следит человек. Гибридный метод позволяет вручную создать продуманные части уровня – шаблоны, а при помощи программы собрать из них полноценную игру. В текущем исследовании шаблоны

для генерации будут содержать предметы и объекты каждого временного отрезка и будут меняться по мере применения игроком механики для обхода препятствий.

Таким образом, для платформера с механикой перемещения во времени самым хорошим вариантом реализации динамической генерации уровней является гибридный подход с использованием шаблонов. Проведенное исследование показало, что использование динамической генерации уровней в играх может значительно зависеть от реализуемых механик. Правильно настроенные алгоритмы позволяют создавать уровни, которые соответствуют стилю и сложности игры, делая ее более увлекательной для игроков. Однако для достижения оптимальных результатов необходимо тщательно продумать алгоритмы генерации, учитывая особенности каждой механики игры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Меженин М.Г. Обзор систем процедурной генерации игр // Вестник ЮУрГУ. Серия: Вычислительная математика и информатика. 2015. №1. С. 5-20.
2. Игра Beneath Apple Manor. URL: https://www.retrogames.cz/play_1400-DOS.php (дата обращения: 26.03.2024).
3. Игра Rogue. URL: https://www.retrogames.cz/play_1540-DOS.php (дата обращения: 26.03.2024).
4. История компьютерных игр. URL: <https://stepgames.ru/blog/istoriya-kompyuternyh-igr> (дата обращения: 28.03.2024).
5. Blatz M., Korn O. A Very Short History of Dynamic and Procedural Content Generation. URL: https://www.researchgate.net/publication/315863952_A_Very_Short_History_of_Dynamic_and_Procedural_Content_Generation (дата обращения: 29.03.2024).
6. Компьютерная игра Starfield. URL: <https://starfieldwiki.net> (дата обращения: 27.03.2024).
7. Вивденко В.С., Копытова О.М. Обзор актуальных методов процедурной генерации комнат в видеоиграх // Программная инженерия: методы и технологии разработки информационно-вычислительных систем (ПИИВС-2018): сборник научных трудов II Международной научно-практической конференции (студенческая секция), В двух томах, Донецк, 14-15 ноября 2018 года. Том 2. г. Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2018. С. 24-27. EDN XLKRSN.
8. Басыров А.И. Математическое и программное обеспечение разработки процедурной генерации контента // Мавлютовские чтения: Материалы XVI Всероссийской молодежной научной конференции. В 6-ти томах, Уфа, 25-27 октября 2022 года. Том 5. Уфа: Уфимский государственный авиационный технический университет, 2022. С. 135-141. EDN OHZLVK.
9. Морозовская Л.А., Дроздова Е.Н. Особенности программной реализации компьютерной игры жанра 2d-платформер // Вестник молодых ученых Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. 2018. № 2. С. 64-68. EDN YMHRKH.
10. Нестеров А.С. Разработка видеоигры в жанре платформер // Инновационное развитие: потенциал науки и современного образования: Сборник статей VIII Международной научно-практической конференции, Пенза, 23 декабря 2020 года. Пенза: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020. С. 64-68. EDN SPKPUA.

© Аллатов А.Н., Хозяинова Л.Б., 2024.